

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

Cultura, Identidade e Administração: Relato de Experiência do I Arraiá do Conhecimento da UVA Ibiapaba

Messias Elmiro Gomes Loiola de Oliveira¹

Laíse do Nascimento Silva²

Nádia Alves Lima³

Francimeire Farrapo Portela⁴

Welber Fernando Alves Da Silva⁵

¹Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, messias_gomes@uvanet.br.

²Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, laise_nascimento@uvanet.br

³Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, nadia_alves@uvanet.br

⁴Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, francimeire_farrapo@uvanet.br

⁵Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, welber_fernando@uvanet.br

DOI:10.5281/zenodo.20101693

Resumo

As festividades juninas são uns dos mais importantes momentos do calendário cultural nordestino. Assim, várias instituições costumam realizar “arraiás” neste período. Dado isso, o presente trabalho narra a organização do “I Arraiá do Conhecimento”, acontecido em 17 de junho de 2025, no Campus UVA Ibiapaba, pelo curso de Administração. O evento mesclou as festividades com uma palestra técnica. O objetivo geral deste relato é descrever e analisar a experiência de planejamento e execução do I Arraiá do Conhecimento sob a ótica da ciência da administração e da valorização cultural. Os resultados mostraram que houve uma articulação entre o conhecimento adquirido no curso, com a utilização de ferramentas de Administração para planejar e executar o evento. Ao passo que houveram decisões rápidas e assertivas para contornar imprevistos, sempre prezando pela autonomia dos alunos. O projeto esteve diretamente ligado à função extensionista de aproximar à universidade da comunidade local, valorizando a cultura sambeneditense.

Palavras-Chaves: Administração; Gestão de Eventos; Valorização Cultural.

1. INTRODUÇÃO

A integração entre o ensino acadêmico e as manifestações culturais regionais representa um pilar fundamental na formação crítica e cidadã, diretamente fomentada pela extensão (Pozzer; Leon, 2019). No contexto regional da Serra da Ibiapaba, a identidade cultural é um ativo intangível que, quando aliado às práticas de gestão, potencializa o desenvolvimento local e a valorização das tradições.

O “I Arraiá do Conhecimento: Empreendedorismo na prática, do sonho ao negócio sustentável” foi promovido pelo curso de Administração, do campus Ibiapaba, da Universidade Vale do Acaraú (UVA). Em uma parceria com o SEBRAE, a condução deste projeto surge como um laboratório vivo no qual conecta pluralidade de ideias e saberes junto a criatividade e a diversão. Nesse contexto, a teoria administrativa que envolve planejamento, organização e liderança (Chiavenatto, 2004) encontra a efervescência das festividades juninas, transformando um evento cultural em um objeto de estudo científico.

Nesse cenário, a realização de eventos dessa natureza exige que o corpo discente aplique competências técnicas em um ambiente de alta complexidade e carga simbólica. A gestão de recursos, o *marketing* cultural e o trabalho em equipe são postos à prova, exigindo uma análise crítica sobre como a Administração pode servir de suporte para a preservação da identidade regional. Diante dessa intersecção entre saber acadêmico e cultura popular, emerge a seguinte questão norteadora: Como a organização do I Arraiá do Conhecimento contribuiu para a aplicação prática de conceitos administrativos dos universitários da UVA Ibiapaba?

O objetivo geral deste relato é descrever e analisar a experiência de planejamento e execução do I Arraiá do Conhecimento sob a ótica da ciência da administração e da valorização cultural. Especificamente, buscou-se: (I) identificar as ferramentas de gestão aplicadas durante as etapas do evento; (II) relatar os desafios e soluções encontrados pela equipe organizadora; e (III) avaliar a percepção de integração e pertencimento gerada na comunidade acadêmica através dessa vivência extensionista.

A relevância deste estudo reside na necessidade de documentar práticas de extensão que unam a Teoria da Administração a contextos reais e regionais. Academicamente, o relato preenche uma lacuna prática sobre como eventos culturais

podem ser geridos com rigor técnico sem perder sua essência identitária, conforme apontam Opute, Jawad e Jiang (2022).

Para os estudantes, a sistematização dessa experiência funciona como um exercício de autorreflexão crítica, permitindo que a práxis administrativa seja compreendida para além das salas de aula, consolidando o aprendizado por meio da resolução de problemas concretos em um ambiente festivo e colaborativo.

Socialmente, a análise deste evento justifica-se pela valorização da cultura da Ibiapaba dentro do espaço universitário. Ao tratar o "Arraiá" não apenas como entretenimento, mas como um fenômeno administrativo e social nos moldes de Chiavenato (2004), a universidade reafirma seu papel na preservação do patrimônio cultural cearense.

Portanto, este trabalho oferece um registro valioso para futuras edições do evento e para outras instituições que busquem na cultura um caminho para a excelência acadêmica e para o fortalecimento dos laços entre universidade e sociedade.

2. EXTENSÃO COMO FORMA DE PROMOVER CULTURA E IDENTIDADE SOCIAL

A extensão universitária, no cenário brasileiro, deixou de ser uma atividade meramente complementar para se tornar um dos pilares do tripé acadêmico, indissociável do ensino e da pesquisa. De acordo com a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96), a extensão é o mecanismo pelo qual a universidade se abre à sociedade, promovendo a democratização do conhecimento e a interação dialógica (Brasil, 1996).

Mais recentemente, a Resolução nº 7/2018 do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação, reforçando seu papel na formação integral do estudante (Brasil, 2018). No caso do curso de Administração da UVA, a Extensão é uma disciplina obrigatória do segundo semestre, e também é trabalhada nas disciplinas de Gestão Pública, Empreendedorismo e Logística.

Sob a ótica da gestão, a extensão não se limita apenas à prestação de serviços, mas atua como um espaço de reconstrução da identidade social. Conforme destaca Nóbrega (2023), a extensão universitária deve promover uma "ecologia de saberes", onde o conhecimento científico e o saber popular se cruzam. No caso de eventos como o I Arraiá do Conhecimento, essa troca é potencializada.

A universidade, ao promover a cultura, não apenas preserva tradições, mas atua como um agente de desenvolvimento regional, transformando símbolos identitários em oportunidades de aprendizado organizacional e coesão social (Poizzer; Leon, 2019). A cultura, vista como um sistema de significados compartilhados, é o que confere identidade a um povo.

Para o administrador em formação, compreender essa identidade é crucial para uma gestão humanizada e contextualizada. Chiavenato (2004) ressalta que as organizações não operam em vácuos sociais, elas são influenciadas e influenciam a cultura ao seu redor. Assim, a extensão que utiliza festividades regionais como objeto de estudo permite que o acadêmico de Administração compreenda a cultura organizacional sob uma nova lente: a da valorização do patrimônio imaterial.

Além disso, a promoção da cultura através da extensão universitária cumpre um papel político e social de resistência e afirmação. Ao trazer o "Arraiá" para dentro do *campus* da UVA Ibiapaba, a instituição valida as práticas culturais da Serra da Ibiapaba, combatendo o estigma de que o saber acadêmico é superior ao saber popular. Essa integração fortalece o sentimento de pertencimento, e identidade social tanto dos alunos quanto da comunidade externa, transformando o evento em um dispositivo de cidadania.

Como pontuam Opute, Jawad e Jiang (2022), a gestão de eventos com foco em identidade cultural exige uma sensibilidade que vai além das planilhas financeiras, requer a habilidade de gerir símbolos e emoções, garantindo que a eficiência administrativa sirva como suporte para a sustentabilidade da memória coletiva. Portanto, a extensão manifesta-se como o elo vital que permite à Administração não apenas gerenciar recursos, mas liderar processos de transformação e reconhecimento social.

3. METODOLOGIA

A construção deste trabalho pauta-se na abordagem qualitativa, que, segundo Marconi e Lakatos (2017), dedica-se ao estudo de fenômenos que não podem ser reduzidos a meros dados estatísticos, priorizando a compreensão de significados, motivações e crenças. No contexto do I Arraiá do Conhecimento, essa abordagem permite analisar a complexidade das interações humanas e a manifestação da identidade cultural sob a ótica da gestão acadêmica.

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como descritiva. Para Tafner, Tafner e Fischer (1999), a pesquisa descritiva visa expor as características de determinada realidade ou evento, registrando e analisando os fatos sem interferir diretamente no momento da escrita. Assim, o relato detalha as etapas de planejamento e execução do evento junino, observando como as práticas administrativas se entrelaçam às tradições locais da Serra da Ibiapaba.

O procedimento adotado foi o relato de experiência, que se fundamenta na observação participante dos autores durante o ciclo de gestão do evento. De acordo com Marconi e Lakatos (2017), a observação é uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos para a obtenção de informações sobre determinados aspectos da realidade, permitindo que o pesquisador aprenda o fenômeno em seu ambiente natural.

A coleta de informações e estruturação do pensamento seguiram as diretrizes de Tafner, Tafner e Fischer (1999), organizando o trabalho científico em três fases. Primeiro, o levantamento documental, analisando atas de reunião, cronogramas de planejamento e demais documentos. Em seguida, a sistematização da experiência, registrando as vivências culturais e desafios logísticos. Por fim, uma análise reflexiva, confrontando a prática vivenciada e o referencial teórico sobre extensão e cultura.

Dessa forma, a metodologia empregada assegura que a descrição do Arraiá não seja apenas um registro festivo, mas uma análise técnica e científica sobre a indissociabilidade entre cultura, sociedade e gestão universitária.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DESCRIÇÃO DO EVENTO

O evento ocorreu no dia 17 de junho de 2025, segunda-feira, às 19 horas. O dia foi escolhido considerando a disponibilidade do palestrante do SEBRAE e da Quadrilha Junina “Arraiá do São Bené”, uma das mais tradicionais do município de São Benedito. A fim de alinhar o empreendedorismo de forma prática e teórica, houve uma parceria com o SEBRAE com a palestra “Empreendedorismo na Prática, do Sonho ao Negócio Sustentável”.

Antes de sua realização foram feitas reuniões de alinhamento, entre os professores proponentes e o Centro Acadêmico de Administração, obedecendo ao cronograma apresentado no Quadro 1.

Quadro 1. Cronograma do Planejamento do Evento

Data	Horário	Atividade
26/05/2025	17h30 às 18h30	Reunião de planejamento inicial do evento com representantes do Centro Acadêmico, monitoras da disciplina de Empreendedorismo e docentes responsáveis.
27/05/2025	13h às 16h	Planejamento das atividades, pedidos de brindes, articulação para vendas de comidas típicas, jogos e parceria com quadrilha junina local para apresentação no evento.
28/05/2025	14h30 às 16h30	Articulação para realização da palestra, contato com o palestrante, decisão dos pontos a serem debatidos, dinâmicas e confirmação dos convidados.
29/05/2025	17h30 às 18h30	Preenchimento de documentação para abertura do evento na Pro-reitoria de Extensão (PROEX)
06/06/2025	17h30 às 18h30	Definição de funções específicas para a comissão do evento
09/06/2025	13h às 16h	Produção de elementos decorativos pelas comissões, articulações finais para apresentação da quadrilha e produção de material para jogos.
09/06/2025	16h30 às 17h30	Arrecadação dos brindes no comércio local
16/06/2025	16h30 às 18h30	Decoração do espaço antes do evento
17/06/2025	17h às 18h	Organização do espaço
17/06/2025	17h às 22h	Realização do evento
23/06/2025	17h30 às 19h30	Entrega do relatório final para emissão de certificados

Fonte: pesquisa direta (2026).

O evento iniciou às 18h30 com a recepção dos participantes. Às 19h20 iniciou a palestra sobre Empreendedorismo. E às 20h20 o momento lúdico com feirinha de produtos típicos, jogos e sorteio de brindes. Às 21h15 inicia a apresentação da Quadrilha Junina “Arraiá de São Bene”, com muita dança e um “casamento matuto”, tendo como tema um tributo a “Seu Lunga”, poeta cearense considerado figura histórica do Sertão Nordestino. A figura 1 mostra alguns momentos desse evento.

Figura 1. Momentos do Arraiá do Conhecimento

Fonte: AcervoUVA (2025).

Ao todo participaram do evento 94 pessoas da comunidade acadêmica do campus e população em geral. A comissão organizadora foi composta por cinco professores e vinte e oito alunos, gerando certificado de 30 horas, aos demais participantes (espectadores), foi gerado de 5 horas. Todo o valor arrecadado de R\$650,00 foi revertido para o caixa do Centro Acadêmico.

4.2 FERRAMENTAS DE GESTÃO UTILIZADAS

No desenvolvimento do evento desde seu planejamento os universitários tiveram um aprimoramento do conhecimento empreendedor, com uma vasta compreensão clara das principais etapas que são essenciais para desenvolver um negócio sustentável. Trabalhou-se desde a ideia inicial até a implementação final de uma ideia de negócio, além de esclarecimento de vários *insights* que os mesmos devem ter, aos quais foram despertados pelo o palestrante.

Uma ferramenta de gestão nitidamente utilizada foi o tradicional cronograma que define "o quê", o "quando" e o "quem" fará cada atividade em um roteiro temporal (Chiavenatto, 2004). Elaborou-se a partir dessa ferramenta uma programação que compreendeu desde a reunião inicial em 26/05 até a entrega do relatório final em 23/06. Isso demonstra uma visão de ciclo completo do projeto (início, meio e fim).

Outro ponto importante foi a *gestão de stakeholders*. O evento não ocorreu isoladamente, ele dependeu da articulação com diferentes grupos, que seriam as partes interessadas do evento (Opute; Jawad; Jiang, 2022). A coordenação entre professores, Centro Acadêmico, SEBRAE (palestrante), comércio local (doação de brindes) e a Quadrilha Junina. A gestão eficaz desses parceiros garantiu os recursos necessários: conhecimento, prêmios e entretenimento.

Além disso, o evento teve uma nítida coordenação para gestão financeira e coordenação de recursos. O uso de parcerias e a venda de produtos típicos configuram uma estratégia de viabilização financeira. A arrecadação de R\$650,00 e a reversão desse valor para o caixa do Centro Acadêmico demonstraram transparência e foco em resultados financeiros para a entidade estudantil. Assim, o evento se mostra como um aprendizado prático e com potencial para estabelecer conexões entre atores diversos, tal como se apresentou nessa edição.

4.3 DESAFIOS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

No decorrer do processo foi perceptível algumas barreiras que impugnam ações estratégicas assertivas. O primeiro desafio foi quanto à data de realização do evento, pois houve a necessidade de alinhar a disponibilidade de um palestrante externo (SEBRAE), de um grupo cultural tradicional (Quadrilha Junina) e o calendário acadêmico da disciplina de Empreendedorismo. Para isso, a data mudou, inicialmente a comissão pensou em 23/06, por ser uma data festiva no Nordeste, a “noite de São João”, mas devido a indisponibilidade, foi antecipada para o dia 17/06, segunda-feira.

Outro desafio consistiu em viabilizar o evento (brindes, decoração e custos operacionais) sem onerar o caixa do Centro Acadêmico ou dos alunos. A equipe realizou uma articulação direta com o comércio local para a arrecadação de brindes e organizou a venda de comidas típicas e jogos durante o evento. Assim, ao invés de onerar, gerou renda para o Centro Acadêmico da universidade.

Também foi desafiador gerenciar um público diverso de 94 pessoas em um evento que misturava uma palestra técnica com uma apresentação cultural barulhenta e festiva. Assim, a equipe definiu um fluxo lógico de atividades: recepção, palestra, feirinha/jogos e,

por fim, a quadrilha junina. Isso garantiu que o conteúdo teórico fosse absorvido antes do início das festividades mais ruidosas.

Desse modo, o evento contribuiu como uma boa capacitação para a tomada de decisões mais assertivas, por meio da identificação de erros comuns cometidos ao iniciar um negócio, reduzindo riscos e aumentando as chances de sucesso dos futuros empreendedores.

O estímulo à inovação e à ação prática, com participantes mais confiantes para transformar ideias em projetos ou empreendimentos viáveis, aplicando os conhecimentos adquiridos no contexto acadêmico ou pessoal diante da realidade regional e local, que é uma das funções da Extensão (Brasil, 2018).

4.4 PERCEPÇÃO DE INTEGRAÇÃO E PERTENCIMENTO À COMUNIDADE

O evento permitiu que os alunos de Administração saíssem do campo abstrato dos livros para a gestão real. Ao organizar reuniões, captar brindes no comércio e gerir o fluxo de pessoas, o estudante deixa de ser apenas um espectador e passa a se sentir um agente transformador. Isso fortalece o pertencimento ao curso, pois o aluno percebe a utilidade prática de sua formação no desenvolvimento local (Pozzer; Leon, 2019).

Para a população local ficou nítido que a universidade valoriza uma tradição regional gerando um sentimento de respeito e acolhimento. A instituição deixa de ser vista como um "elitismo cultural" e passa a ser um espaço de convivência e acessibilidade, conforme preconiza a BNCC (Brasil, 1996). Ademais, a interação com moradores e comerciantes locais durante a arrecadação de brindes cria uma rede de contatos e reforça o papel social do campus na região.

A integração por parte da iniciativa do Centro Acadêmico de Administração com a comunidade acadêmica e comunidade externa foi de fundamental importância pois todo o planejamento e a gestão do evento envolvendo público externo juntamente com a junção da cultura local e costumes juninos evidenciaram um momento de conhecimento e vivência. A apresentação da quadrilha junina para o campus trouxe uma integração e participação de toda comunidade interna e externa de forma bem descontraída.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato do projeto de extensão cumpriu seu objetivo geral ao narrar a experiência de planejar e executar o evento “I Arraiá do Conhecimento”, que integrou estudantes, professores e comunidade em um aprendizado prático de Administração. Assim, trabalhar diretamente com a proposta extensionista, aproximando a universidade do público externo, levando conhecimento para a população.

Observa-se que diversas ferramentas de gestão foram utilizadas, ainda que intrinsecamente pelos organizadores do evento, tais como: cronograma, gestão de *stakeholders* e organização financeira, o que permitiu um aprendizado prático. A comissão organizadora teve que lidar com adversidades que exigiram estratégias de adaptação rápidas e assertivas. Ademais, houve uma integração direta com a comunidade local, sobretudo com a valorização cultural e parcerias com o grupo junino e os comerciantes.

A compreensão de que um relato de experiência possui limitações metodológicas devido à sua natureza subjetiva é comum na pesquisa científica. Apesar das limitações, o relato de experiência é valioso para a ciência ao trazer reflexões profundas sobre práticas, servindo de alerta e indicativo para novas pesquisas. Para atenuar as limitações, houve uma articulação direta com a literatura científica junto a reflexões críticas.

O relato de experiência traz uma contribuição direta para consolidar a Extensão como uma ferramenta de aprendizado e aproximação para a comunidade local, em um campus novo e em uma cidade longe dos grandes centros universitários. De forma prática, documenta o sucesso do evento, justificando a realização de uma nova edição em 2026.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 14 de março de 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 14 de março de 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em 14 de março de 2026.

CHIAVENATO, Idalberto. **Teoria Geral da Administração**. 7 ed. São Paulo: Campus, 2004.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

OPUTE, Abdullah Promise; JAWAD, Caroline; JIANG, Xi. **Marketing**: cultural identity implications and inclusion concept. In: *Critical Perspectives on Diversity, Equity, and Inclusion in Marketing*. [S. l.]: IGI Global, 2022. cap. 4, p. 60-73. DOI: 10.4018/978-1-6684-3590-8.ch004.

NÓBREGA, Juliana Janaina Tavares. **Ecologia dos saberes**: a interdisciplinaridade para pensar a educação e seus diálogos. *Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e Educação*, Natal, v. 23, n. 3, p. EN01, 2023. DOI: 10.21680/1984-3879.2023v23n3ID32405.

POZZER, Marcio R. O.; LEON, Luis Eduardo Trevisan de. **Cultura e extensão universitária**: dez anos da tentativa de institucionalização de uma política pública no âmbito do Ministério da Cultura. *Revista de Educação Popular*, Uberlândia, v. 18, n. 2, p. 147-167, maio/ago. 2019. DOI: 10.14393/REP-v0n02019-45222.

TAFNER, Malcon; TAFNER, José; FISCHER, Julianne. **Metodologia do trabalho acadêmico**. Curitiba: Juruá, 1999.